

GLYUKOZIDLAR, ULARNI KIMYO LABORATORIYASIDA AJRATIB OLISH
USULLARI**Sharipova Nasiba O'ktamovna**

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti «Kimyo» kafedrası assistenti

Axmadova Dilnora Siddiqovna

BMTI "NGT" fakulteti 200-21 NGT guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414028>**Abstract**

Maqolada kimyoviy moddalardan glikozidlar takribini tahlili va ularni olinish usullari va fizik-kimyoviy xossalari, ishlatilishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Key words: Glikozid, piranozid, furanozid, aglikon, kversetin, sinalbin, mirozin, amigdalini, benzaldegidni 2-sianoetil

Glikozidlar yurak-qon tomir yetishmovchiligini davolashda keng qo'llanadigan dori vositalari tarkibini tashkil etuvchi moddalar hisoblanadi.

Glikozidlar molekulasini ikki qismdan: uglerodli (piranozid yoki furanozid) va uglerodsiz (aglikon) birikmalardan tashkil topgan organik birikmalar hisoblanib, ba'zan ikki yoki undan ortiq monosaxarid qoldiqlaridan tashkil topgan uglevodlarni ham glikozidlar deb hisoblash mumkin.

Kversetin glikozidi

Glikozid yunoncha so'z bo'lib, glykys – shirin, eidos – ko'rinish so'zlaridan olinganligiga sabab glikozidlar gidroliz qilinganda shakarli va shakarsiz qismga ajralishidir.

Glikozidlar asosan o'simlik dunyosida (kamdan-kam hayvonlarda) aniqlangan bo'lib, o'simliklarning barglari va gullarida ko'p, tanasida va danagida kamroq miqdorda uchraydi. Glikozidlar tarkibiga uglerod, vodorod, kislorod, azot (amigdalini $C_{20}H_{27}NO_{11}$) kiradi va faqat ba'zilarida oltingugurt (sinalbin, mirozin) mavjud.

Glikozidlarni o'z ichiga olgan o'simliklar qadim zamonlardan beri ishlatilib kelingan bo'lib, misrliklar va rimliklar yurak faoliyatini (ishimiya, taxikordiya)

davolashda dengiz piyozi (kalla-Drimia maritima)dan, strophanthus (Strophanthus hispidus) urug'lari va qobig'idan tayyorlangan dorilar esa nafaqat davolash uchun, balki o'qlarni zaharlab o'ldirish uchun ham foydalanilgan.

Glikozidlar kristall, amorf moddalar, suvda va spirtida oson eriydi. Glikozidlar karbonil reaksiyalariga kirishmaydigan shakar efirlari bo'lib, chunki ularning karbonil guruhi aglikon bilan bog'langan bo'ladi.

Aglikonlar tarkibiga asosan alifatik yoki aromatik qatorning gidroksil hosilalari kiradi. Ko'pgina tabiiy glikozidlarning tuzilishi yaxshi o'rganilmagan. Xlorid kislotasi ishtirokida shakarining spirtli ichimliklar, merkaptanlar, fenollar va boshqa moddalar bilan o'zaro ta'siri sintetik glikozidlarni hosil qiladi. Bu turdagi birikmalar, ayniqsa, gidroksil yoki boshqa hosilalarning atsetoxloroglyukoza yoki atsetobromglyukoza bilan o'zaro ta'siri natijasida osonlik bilan hosil bo'ladi.

Glikozidlarning gidrolizlanishi i paytida glyukoza hosil bo'lganda, bunday birikmalar odatda glyukozidlar, boshqa shakarlar hosil bo'lganda esa glikozidlar deb ataladi

Har xil fermentlar har xil glikozidlarni tanlab parchalaydi, ba'zi bir fermentlar misol uchun emulsin amigdalini bilan salitsinni, eskulin fermenti esa ignabargli va boshqa ba'zi glikozidlarni ham parchalaydi. Xamirturush fermenti amigdalinni prunozin (efir moyi)gacha parchalaydi, emulsin benzaldegidni 2-sianoetilgacha parchalaydi.

O'simliklar organizmida fermentlar borligi uchun glikozidlar qisman o'zida parchalanadi shuning uchun quritilgan o'simliklardan olingan glikozidlar yangi uzilgan o'simliklar tarkibidagi glikozidlardan farq qiladi.

Quritilgan o'simliklarda fermentlar gidrolitik xossani namoyon qilmaydi, lekin suv bilan namlanganda, ayniqsa 35-50°C da, kuchli gidrolizga uchraydi, 70°C dan yuqori haroratda fermentlarning inaktivatsiyasi (passivlashishi) kuzatiladi, ammo past haroratda, quruq sharoidda, fermentlarning ta'siri sekinlashadi va 0°C da deyarli gidrolizlanmaydi.

O'simliklarda glikozidlarning hosil bo'lishi va ularning ahamiyati yaxshi o'rganilmagan. Atsetofenonning benzaldigid bilan kondensatlanishidan xalkonlar hosil bo'ladi. Oksidlovchi moddalar ta'sirida xalkon ikkita vodorod atomini yo'qotib flavonoidlarga aylanadi. d-glyukoza yoki ramnoza bilan birikmalar shaklida ko'plab o'simliklarning hujayra sharbatida uchraydi, ular ultrabinafsha nurlarini o'zlashtira oladi va o'simlik hujayralaridagi xlorofillni yo'q qilishdan himoya qiladi.

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki tarkibida glikozidlar saqlaydigan o'simliklar qadim zamonlardan beri xalq tabobatida siydikni haydash, yurak, asab kasalliklarini davolash uchun qo'llanib kelingan murakkab organik moddalardir, ularni ajratib olish va kerakli maqsadlarda foydalanish mumkinligini tushuntirib berish hozirgi zamonaviy kimyoning asosiy maqsadidir.

References:

1. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОНА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА И ПОЛИМЕРОВ //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 34-36.
2. Шарипова Н. У. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 5-1 (95). – С. 19-21.
3. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
4. Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. Нетепловые механизмы действия электромагнитного поля (ЭМП) низких частот (нч) на растительное сырье //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 6 (72). – С. 89-91.
5. Жумаев Ж. Х., Ахмедов В., Шарипова Н. У. Влияние природы и количества катализатора при синтезе морфолиновых ненасыщенных продуктов при участии винилацетилена //Москва. – 2021. – С. 58-61.
6. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Влияние растворителей на процесс взаимодействия морфолина с винилацетиленом //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 4-7.
7. Шарипова Н. У., Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КРИО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 100-103.
8. O'ktamovna S. N., Rizayevna A. N. O 'ZBEKISTONDA O 'SADIGAN DORIVOR O 'SIMLIKLARDAN ESKTRAKSIYA USULI BILAN EFIR MOYLARINI OLISH //E Conference Zone. – 2022. – С. 281-283.
9. O'ktamovna S. N., Siddiqovna A. D. THE ROLE OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN ENVIRONMENTAL POLLUTION //E Conference Zone. – 2022. – С. 34-35.